

O‘QUVCHILARGA KASB-HUNARGA OID TERMINLARNI O‘RGATISHNING METODIK ASOSLARI

Maxmudova Gulsevar Muzaffar qizi – Ellikqal’a pedagogika fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi
1-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarga kasb-hunarga oid terminlarni o‘rgatishning ilmiy-nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Kasb-hunar terminlarini tizimli o‘rgatish o‘quvchilarda lingvistik kompetensiya bilan birga kasbiy madaniyatni ham shakllantirishi ilmiy dalillar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kasb-hunar terminlari, terminologiya, metodika, o‘qitish jarayoni, psixolingvistika, kasbiy kompetensiya, xalq hunarmandchiligi, STEAM, ko‘rgazmali vositalar, terminlarni o‘zlashtirish.

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarga kasb-hunarga oid terminlarni o‘rgatish masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ta’lim mazmunining yangilanishi, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, mehnat bozorida talablarning ortib borishi o‘quvchilarni erta yoshdan kasb-hunar sohasidagi tushunchalar bilan tanishtirishni taqozo etadi. Shuning uchun maktab ta’limida kasbiy leksikaning o‘rni, uni o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari va metodik mexanizmlarini puxta ishlab chiqish dolzarb vazifa sanaladi.

Kasb-hunarga oid terminlar muayyan kasb yoki hunar doirasidagi maxsus tushunchalarni ifodalovchi lingvistik birliklar sifatida til tizimining alohida qatlamini tashkil etadi. Bunday terminlar bir ma’nodlilik, aniqlik, tizimlilik, ixchamlilik kabi xususiyatlarga ega bo‘lib, o‘quvchilar tafakkurida kasbiy jarayonlar

haqida ilmiy tasavvurlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Terminlar nafaqat lingvistik birlik, balki ijtimoiy-madaniy tajriba to‘plamining muhim ko‘rsatkichi sifatida ham ahamiyatlidir. Ayniqsa, xalq hunarmandchiligi, texnika, qishloq xo‘jaligi, axborot texnologiyalari, san‘at, tibbiyot kabi sohalarga oid terminlarni o‘rganish o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularning kelajakdagi kasbiy yo‘nalishlarini belgilashda mustahkam nazariy zamin yaratadi.

Kasbiy terminlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari muhim o‘rin tutadi. 5-9-sinf o‘quvchilarida abstrakt tafakkur asta-sekin rivojlanib boradi, shu bois terminlarning ma’nosini konkret ko‘rgazmalar, amaliy misollar, modellar orqali tushuntirish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Terminlar real hayot jarayonlari bilan bog‘lab berilganda, o‘quvchi undagi mazmunni tezroq anglaydi, uni eslab qolish osonlashadi. Psixolingvistik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchi termini nafaqat lug‘aviy birlik sifatida, balki vizual va kontekstual tasavvur bilan birga qabul qilsa, uni nutqda faol qo‘llay oladi.

Kasb-hunar terminlarini o‘rgatish jarayonida metodik yondashuvlarning to‘g‘ri tanlanishi alohida ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida ko‘rgazmali vositalar, videomateriallar, amaliy mashg‘ulotlar, interfaol metodlar va loyihaviy ishlardan foydalanish terminlarni o‘zlashtirishni yengillashtiradi. O‘quvchilarning faol ishtirok etishi, terminlarni amaliy jarayonga tatbiq etish, ularning funksional imkoniyatlarini ko‘rsatib berish o‘quvchida mustahkam kompetensiya hosil qiladi. Masalan, hunarmandchilikka oid atamalarni o‘rgatishda milliy anjomlar, texnika terminlarini o‘rgatishda mexanizmlar modeli yoki ularning ishlash jarayoni aks etgan videolavhalar samarali natija beradi. Shuningdek, lug‘at ishlari – terminga izoh berish, uni nutqiy kontekstda qo‘llash, sinonim va antonim munosabatlarini aniqlash – o‘quvchilarda mustahkam til sezgisini shakllantiradi.

Uzluksiz ta’lim tizimida kasb-hunarga oid terminologiyani o‘rgatishda xalq pedagogikasidan foydalanish ham muhimdir. O‘zbek xalq hunarmandchiligi asrlar

davomida o‘ziga xos boy leksik qatlamni shakllantirgan. Zargarlikdagi “tumor”, “zirak”; kulolchilikdagi “sir”, “terrakota” (ital. terra cotta – “pishirilgan tuproq”) – bu pishiq loydan yasalgan, maxsus haroratda kuydirilgan, sirtiga sir surtilmagan keramika buyumlarini ifodalovchi termin); o‘ymakorlikdagi “naqqosh”, “ramz” kabi terminlar o‘quvchilarni milliy qadriyatlar bilan tanishtiradi, ularning ma’naviy dunyosini boyitadi. Milliy hunar an’analariga asoslangan terminologik materiallar darsning mazmunini yanada jonlantiradi, o‘quvchilarni o‘z ildizlariga hurmat ruhida tarbiyalaydi.

Zamonaviy ta’limda STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) kasbiy terminlarning o‘rgatilishida integrativ metod sifatida katta imkoniyat yaratiladi. Ilmiy-texnik tushunchalar, injiniring jarayonlari, san’at va dizayn elementlari, matematik o‘lchov birliklariga oid terminlar bitta tizimda, amaliy mashqlar orqali o‘rgatilganda o‘quvchilar terminlarni nafaqat yodlaydi, balki ularning hayotiy qo‘llanishini tushunib yetadi. Bu esa nafaqat lingvistik, balki mantiqiy, ijodiy va muammoli fikrlashni ham rivojlantiradi.

Kasbiy terminlarni o‘rgatishda ma’lum muammolar ham uchraydi. Avvalo, terminlarning ko‘pligi o‘quvchilar uchun qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Ularning ba’zilari fonetik yoki morfologik tuzilishi jihatidan murakkab bo‘lib, imlo va talaffuz xatolariga sabab bo‘ladi. Amaliy mashg‘ulotlarning yetishmasligi, o‘qituvchilarning metodik tayyorgarlik darajasi turlicha bo‘lishi, terminlarning kontekstsiz berilishi o‘zlashtirish jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun kasbiy terminlarni mavzular bo‘yicha tizimlashtirish, ko‘rgazmali vositalarni ko‘paytirish, multimedia materiallar yaratish, o‘quvchilarni ustoz-shogird an’anasiga asoslangan amaliyotlarga jalb etish kabi yondashuvlar o‘quv jarayonining sifatini oshiradi.

Umuman olganda, kasb-hunarga oid terminlarni o‘qitish nafaqat lingvistik bilimlarni, balki o‘quvchilarda kasbiy madaniyat va kompetensiyalarni

shakllantirishni ta'minlaydi. Mazkur jarayon o'quvchilarning nutq boyligini kengaytiradi, ularni hayotiy faoliyatga tayyorlaydi, tanlagan kasbiga oid ilmiy asoslarni anglab yetishga undaydi. To'g'ri tanlangan metodik yondashuvlar, psixolingvistik qonuniyatlarga tayangan o'qitish jarayoni, xalq hunarmandchiligi va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan dars shakllari kasbiy terminologiyaning samarali o'zlashtirilishini kafolatlaydi. Shu tariqa, kasb-hunarga oid terminlarni maktab ta'limida o'rgatish o'quvchi shaxsining intellektual, kasbiy va madaniy kamolotiga xizmat qiluvchi muhim pedagogik jarayondir.

Adabiyotlar:

1. Akobirov S. Til va terminologiya. – Toshkent. 1968.
2. Ona tili. 5-sinf (II qism): darslik / K. M. Mavlonova, S.H.Qo'ldosheva, N. S. Hakimova, M. R. Siddiqov. – Toshkent: Novda Edutainment, 2024. – 160 b.
3. Ona tili. 6-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova va boshqalar. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 224 b.
4. Ona tili. 7-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. –224 b.